

NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS E COMPORTAMENTO REGIONAL: ABATE HALAL NO BRASIL

Julia Catharina de Jesus Reis, FATEC Zona Leste, julia.reis2931@gmail.com
Leandro Colevati dos Santos, FATEC Zona Leste, leandro.colevati@fatec.sp.gov.br

RESUMO. No mundo atual, 2021, existem milhares de países e povos com valores e culturas diversas, tais países se relacionam entre si e realizam as chamadas negociações internacionais, pois nenhuma nação é autossuficiente em todos os setores que possam suprir as necessidades da população e proporcionar desenvolvimento econômico. Assim, é comum e necessária a comercialização internacional de recursos naturais, alimentos, fontes energéticas, tecnologia, entre outros.

Como resultado, as negociações internacionais estão se tornando cada vez mais comuns para os países de todo o mundo, tornando ainda mais importante a identificação das características, compreensão do processo e fatores envolvidos nessas negociações. Porém, a questão mais intrigante é: como nações tão diferentes e diversificadas são capazes de se relacionarem e criarem acordos?

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar como funciona e se desenvolve o processo de negociação, em especial a negociação internacional, e dar ênfase em como o comportamento regional influencia o acordo comercial internacional no seu desenvolvimento e resultados.

Portanto, para apresentar a questão em pauta, foi utilizada a relação internacional do Brasil principalmente com países árabes e a negociação de carnes e derivados Halal.

Palavras-chave. *Negociações Internacionais, Comportamento Regional, Brasil, Abate Halal.*

ABSTRACT. In the current world, 2021, there are thousands of countries and peoples with different values and cultures, such countries relate to each other, which is called international negotiations, because no nation is self-sufficient in all sectors that can meet the population's needs and provide economic development. Thus, the international commercialization of natural resources, food, energy sources, technology, among others, is common and necessary.

As a result, international negotiations are becoming increasingly common for countries around the world, making it even more important to identify the characteristics, understand the process and factors involved in these negotiations. However, the most intriguing question is: how can such diverse nations relate and create agreements?

The present project aims to demonstrate how the negotiation process works and develops, especially international negotiation, and emphasize how regional behavior influences the international trade agreement in its development and results.

Therefore, to present the issue, Brazil's international relations were used, mainly with Arab countries, and the negotiation of Halal meat and derivatives.

Keywords. *International Negotiations, Regional Behavior, Brazil, Halal Slaughter.*

1. INTRODUÇÃO

A negociação internacional é um tema que necessita crescente atenção nas organizações de um modo geral, pois, através dela é possível criar importantes relações internacionais nas quais as partes envolvidas podem se beneficiar e auxiliarem umas às outras.

Entretanto, não é tão simples realizar esse tipo de acordo por conta da sua complexidade e diversos fatores envolvidos, nos quais destaca-se o comportamento regional de cada país, porque, a influencia

desse fator é tão grande que o mesmo é capaz de alterar o processo de negociação, bem como seus resultados.

Este trabalho apresenta etapas e dicas de como proceder diante do desenvolvimento e surgimento de dificuldades encontradas durante o acordo, e como lidar com diferentes culturas para que tudo ocorra com respeito e o trato seja um sucesso.

Dessa forma, para tornar a compreensão mais fácil, uma relação e negociação internacional foi utilizada: o abate Halal no Brasil como exigência das negociações internacionais principalmente com países árabes. Essa relação tem beneficiado os países envolvidos e gera cada vez mais credibilidade entre as partes.

Portanto, através das pesquisas e do desenvolvimento do trabalho, conclui-se que, uma negociação internacional operada com cuidado e respeito pelo comportamento regional de cada uma das partes envolvidas, traz vantagens incontáveis para tudo o que está envolvido direta e indiretamente nesse curso.

2.NEGOCIAÇÕES EMPRESARIAIS

2.1.Conceito de negociação

Negociações implicam em acordos realizados por meio de diálogos, é uma maneira de minimizar e eliminar diferenças que envolvem duas ou mais partes (relacionamento interpessoal), acontece para aprimorar relações, fornecer ou receber benefícios com o intuito de chegar a um entendimento mútuo. Assim, esse mecanismo pode ser utilizado em diversas ocasiões, desde um acordo entre colegas até tratos comerciais envolvendo países. (DOMINGUES, s.d)

2.2.A importância de acordos comerciais para as empresas

O contexto atual (ano de 2021) em que as organizações empresariais estão inseridas é representado pelo cenário de um mercado global muito competitivo onde as empresas fazem parte de cadeias de produção muito complexas nas quais buscam obter maiores retornos financeiros e melhores resultados com o mínimo de gastos possível (SOUZA, s.d).

Dessa forma, o empreendedorismo tem se tornado cada vez mais uma ferramenta necessária e indispensável para manter uma organização ativa, porque, o ambiente empresarial está mais do que nunca passando por mudanças com muita frequência, a evolução da tecnologia e das formas administrativas faz com que haja uma maior pressão para a otimização do tempo com o intuito de alcançar resultados (SOUZA, s.d).

Assim, tais fatores geram conflitos e necessidades, então, a negociação possui um papel relevante no que se diz à resolução desses problemas, já que, possibilita, principalmente quando feita de forma eficaz por um profissional capacitado, a eliminação ou diminuição desses fatores, levando ao equilíbrio essencial para as tomadas de decisões (SOUZA, s.d).

Portanto, a negociação é considerada primordial para o ambiente organizacional, é o meio pelo qual os profissionais alcançarão resultados e desenvolverão relações interpessoais.

3.NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL

Negociação internacional é o instrumento das relações internacionais que visa facilitar a persecução de um determinado objetivo (DOMINGUES, s.d).

Os acordos internacionais ocorrem, pois, é o único mecanismo que possibilita as relações internacionais, já que, o cenário exterior é regido pelo princípio da cooperação. Existem inúmeras vantagens em tal acordo, dentre elas destacam-se: o reconhecimento internacional e benefício financeiro (DOMINGUES, s.d).

Fazem parte da negociação internacional: pessoas de diferentes países, culturas ou regiões. Assim, tais tratos comerciais internacionais são muito mais complexos e desafiadores do que as negociações nacionais ou comuns.

3.1.Fases da negociação internacional

Durante o processo de negociação internacional é de extrema importância manter alguns cuidados e conhecer estratégias. Dessa forma, possuir conhecimento nas áreas de Comércio Exterior e Relações Internacionais é fundamental para obter sucesso em uma negociação internacional, tais áreas são utilizadas especialmente para aprimorar, otimizar e concluir com êxito uma negociação com outro país.

Para conseguir concluir objetivos, metas ou tarefas de modo satisfatório, é necessário estudo e planejamento. Nos acordos comerciais, esses fatores interferem diretamente no resultado das operações, existem etapas que ao serem seguidas de forma correta poderão garantir um retorno positivo para o negócio (PEDRO, 2014).

A primeira etapa do processo é a preparação, é nessa fase em que se define os objetivos e o que é essencial para o acordo em questão. Efetuam-se pesquisas afim de obter informações relevantes sobre a outra parte, que auxiliarão na conclusão do trato comercial. Dessa forma, se torna possível planejar como se estabelecerá os meios e ações necessárias para alcançar e concluir as metas (PEDRO, 2014).

Em seguida, deve-se construir a relação internacional, fase em que os parceiros comerciais criam uma relação, por algum meio de comunicação, e através dela as partes comparam semelhanças e discordâncias dos seus objetivos (PEDRO, 2014).

Pesquisas também devem ser realizadas afim de estudar o parceiro comercial (costumes, cultura e histórico da outra empresa), além disso, são avaliadas as necessidades e vontades do parceiro no que se diz à negociação (PEDRO, 2014).

Dessa forma, as informações obtidas devem ser aplicadas afim de alcançar o sucesso da negociação, suprir as necessidades das empresas e criar uma relação internacional saudável (PEDRO, 2014).

Além disso, são determinadas as regras, direitos e deveres de ambas as partes incluídas no trato comercial, em contrato formal, respeitando termos legais e jurídicos (PEDRO, 2014).

Por fim, acordo que foi estabelecido no contrato é concretizado na prática, porém, é importante manter em mente que falhas podem acontecer, às vezes, dificuldades são encontradas no meio do processo e medidas preventivas também devem ser tomadas, mas, caso não venha à tona soluções imediatas, o processo deve ser avaliado novamente visando corrigir erros e solucionar problemas (PEDRO, 2014).

3.2. Influência da cultura nos acordos internacionais

Para desempenhar uma negociação internacional é preciso dominar o conhecimento pela cultura dos diferentes países com que se tem uma relação comercial (MACHADO, 2011).

Segundo o dicionário Michaelis, cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social.

A cultura no contexto de negociação é como a partilha de valores, crenças ou comportamentos característicos a um determinado grupo de pessoas. As características e competências individuais determinam a influência de cada indivíduo no processo de negociação, sendo que na escolha dos elementos deve prevalecer a experiência dos negociadores em diferentes culturas (PEDRO, 2014).

Apesar de toda a tecnologia e meios de comunicação para se aperfeiçoar e ter uma estratégia bem elaborada na negociação, o conhecimento pelo comportamento e reação das pessoas perante a negociação ainda se encontra precária nos dias atuais (MACHADO, 2011).

Os diferentes costumes podem ser muito assustadores para quem começa a trabalhar nas negociações internacionais. Por exemplo, na Arábia Saudita é muito comum realizar longas negociações e também darem as mãos mesmo sendo homens com homens, para eles isto demonstra um sinal de amizade. Já nos Estados Unidos ter pontualidade, ir logo ao ponto e saber estar bem preparado é fundamental, pois para eles tempo é dinheiro (MACHADO, 2011).

Sendo assim torna-se importante estudar e saber estas diferenças culturais. Pois para passar confiança na hora da negociação é importante tentar estabelecer laços de amizade (MACHADO, 2011).

3.3. Comunicação no trato comercial internacional

A comunicação influencia toda a negociação, já que, faz parte de todo o processo, ela realiza uma função concludente em um acordo. O processo de comunicação é constituído por um conjunto de elementos, sendo eles: o transmissor da mensagem, o receptor que recebe e interpreta a mensagem, a mensagem que é pretendida de ser enviada ao receptor; o canal que será o meio de transmissão da mensagem, e o feedback que é a resposta do receptor à comunicação (fase primordial). Através do feedback consegue-se analisar o que foi transmitido e recebido (PEDRO, 2014).

Meios distintos de comunicação entre os negociantes têm funções diferentes sendo as características da linguagem dos negociantes, a utilização da comunicação não verbal no acordo e a escolha do canal de comunicação os três principais meios de comunicar em um trato. Na negociação a linguagem está relacionada às propostas e ofertas, sendo que, é significativo o que se fala e como se fala para a informação ser decifrada pela outra parte. Na comunicação não verbal, manter o contato visual mostra à outra parte que está sendo prestada atenção e que se considera relevante o que está sendo falado, passando confiança. Não se demonstra à outra parte que se está envolvido na negociação e a ouvir se não se mantiver contato visual, sendo que, entretanto, um contato visual frequente, como encarar, pode deixar a outra parte desconfortável e transmitir desconfiança. E, como já foi citado anteriormente, a postura corporal também aponta interesse ao que está a ser falado. Uma postura mais reta e o contato visual demonstram interesse, do contrário, como ter uma postura defensiva, ter os braços cruzados ou fazer expressões de desaprovação indicam ao outro que não há concordância ou aceitação do que está a ser comunicado. Relativamente à escolha do canal de comunicação, diferentes canais influenciam de forma diferente a própria comunicação, sendo que a negociação pode ocorrer

de diversas formas, como por exemplo, frente a frente, pelo telefone, por escrito, ou através de canais eletrônicos. No entanto, a comunicação pelo telefone permite apenas uma comunicação baseada no tom de voz, não sendo possível observar posturas corporais ou expressões faciais. Através da escrita, a informação transmitida baseia-se nas palavras podendo, apesar disso, o tipo de escrita manifestar formalidades ou informalidades, intenções ou emoções. Pode-se enumerar o e-mail e as teleconferências como escolhas de canais de comunicação. No entanto, o e-mail distingue-se das demais formas de comunicação. É uma forma de comunicação que, apesar de ser um canal via escrita, acaba por substituir os outros veículos de comunicação (PEDRO, 2014).

Uma troca de informações eficiente pode evitar que aconteçam mal-entendidos que prejudiquem um acordo. A informação determina o desenvolvimento da negociação, ela pode ser passada de forma direta o que se percebe uma relação de confiança e a visão de continuar o relacionamento no futuro. Porém, também pode ser passada indiretamente onde as partes distinguem a informação e os objetivos durante o processo de negociação. Leva-se também em consideração que para que a comunicação seja clara e precisa em um acordo é essencial evitar e eliminar mal-entendidos que ajudem para uma comunicação ambígua. O entendimento correto na comunicação é o segredo para um acordo efetivo (PEDRO, 2014).

Portanto, é de extrema importância dar ênfase que quando participar de uma negociação se é colocado diante de uma mesa com pessoas que possuem sentimentos e pensamentos diferentes entre si, então, cada um carrega com si a bagagem, experiências e ensinamentos que a vida as proporcionou. São seres humanos e não máquinas.

4. ABATE HALAL NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM AS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS E COMPORTAMENTO REGIONAL

4.1. A técnica de abate

A técnica de abate Halal (de acordo com o dicionário Priberam, edição 2021, halal é uma palavra árabe que tem como significado algo legal e permitido na lei islâmica) é sagrada e está descrita no Alcorão. Somente carnes preparadas segundo as regras desse tipo de abate podem ser ingeridas pelos consumidores da religião islâmica.

Segundo o Alcorão, alguns alimentos podem ser considerados Halal desde que não sejam: Carne de porco e derivados, animais abatidos com sofrimento, abates que desrespeitem as leis do Alcorão e que não sejam em nome de Alá (Deus em árabe), e com sangue ou produtos feitos com sangue.

No Alcorão constam as regras e etapas para o abate, são elas:

- O animal deve ser abatido por um muçumano. Na hora do abate, o profissional deve pronunciar o nome de Alá e a face do animal deve ser voltada para Meca.
- A faca deve ser bem afiada e atingir de uma única vez os três principais vasos (jugular, traqueia e esôfago) do pescoço em movimento de meia-lua.
- A morte deve ser rápida para evitar ao máximo o sofrimento do animal.
- O sangue deve ser retirado totalmente da carcaça para evitar qualquer contaminação.
- Após a degola e o escoamento do sangue, a carcaça deve ser lavada e higienizada, e toda a água utilizada nesse processo deve ser descartada.
- A higienização do ambiente não pode ser realizada de forma alguma com álcool pois é um produto

proibido para os mulçumanos.

- Todo o processo de abate e transporte (do congelamento ao carregamento) devem ser fiscalizados por um auditor ou supervisor.
- Para que não aconteça contaminação com outros tipos de carne (a carne de porco, por exemplo), aquele determinado frigorífico deve ser apenas para o abate halal.

4.2. O abate Halal no Brasil

Conforme o jornal Globo Rural, dos frigoríficos brasileiros, 90% são habilitados para produzir carne halal e derivados, e 50% dos frangos exportados são destinados aos países árabes. O país já é reconhecido como o maior exportador dessa carne para o público islâmico. A Arábia Saudita é o principal destino, responde por 14% das vendas. O setor já movimentou mais de US\$ 2 bilhões.

Além disso, com a meta de servir a um mercado com grande crescimento, várias empresas estão se adaptando para ganhar a certificação halal, selo que assegura a qualidade da carne. A capacidade desse comércio é tão grande que o Brasil exporta para 57 países islâmicos, sendo 22 países árabes, o que resulta em mais de dois milhões de toneladas de carne por ano (GLOBO RURAL, 2021).

4.3. A importância do mercado islâmico para a indústria brasileira

Um comprovante da importância do mercado islâmico para a indústria brasileira de carnes é o modelo de negócio feito pela Brasil Foods. Segundo o jornal Estado de Minas, a organização, com a marca One Foods (antes se chamava Sadia Halal), divulgou em nota oficial da empresa que tem 45% do comércio de frango na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Qatar e Omã. A entrega é executada com sistema próprio e a comercialização inclui diversas marcas, como a Sadia.

A empresa é localizada em Dubai, nos Emirados Árabes, e possui em torno de 15 mil empregados. A distribuição das mercadorias é feita a partir de 10 plantas industriais: oito no Brasil, uma em Abu Dhabi e outra na Malásia. “Trata-se de um dos mercados mais importantes para a companhia e com um dos maiores potenciais de expansão”, afirma Patrício Rohner, que comanda a operação da Brasil Foods no Oriente Médio e Norte na África, em entrevista para a ABRAFRIGO (Associação Brasileira de Frigoríficos).

O Brasil não comercializa carne Halal apenas com Oriente Médio. A Ásia também é destaque nessa questão. Conforme o jornal Estado de Minas, a Coreia do Sul, terceira maior economia do continente e a décima no mundo, foi o quinto maior parceiro comercial do Brasil no ano de 2017. Em 2018, o Brasil respondeu por 6% do mercado coreano.

4.4. Influência da técnica de abate Halal no Brasil com as negociações internacionais e o comportamento regional.

No Brasil, o sacrifício de animais seguindo preceitos religiosos acontecem desde que sejam destinados para consumo de uma comunidade religiosa que os requisita, ou ao comércio exterior com países que possuam essa exigência.

Se adaptar a uma exigência religiosa de outro país, parceiro comercial internacional, é uma grande

estratégia para que a relação internacional com esse país se fortaleça e que benefícios em prol das duas partes aconteçam.

O fato da técnica de abate Halal ser realizada em grande parte dos frigoríficos brasileiros, um país que a maioria da população não demanda esse tipo de carne e seus derivados, é um grande exemplo de uma boa negociação internacional considerando os fatores de comportamento regional.

As empresas vendedoras e exportadoras se aprimoraram na técnica, o que abriu e ainda abre mercados novos que possuem credibilidade na qualidade do que está sendo oferecido, forneceu vantagens à economia brasileira, reconhecimento internacional em outros continentes e novas relações exteriores.

Portanto, o Brasil respeitando e dando espaço para atender a demanda de novos países com culturas totalmente divergentes aquela já conhecida por sua população, gerou diversos benefícios e vantagens para ambas as partes, concluindo as negociações com êxito e respeito.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia escolhida na execução do presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa – exploratória, de natureza bibliográfica e documental. Tendo como instrumento qualitativo, as entrevistas realizadas com especialistas que abordavam o tema apresentado, bem como, matérias jornalísticas com dados relevantes sobre o tema.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o último Relatório Global do Estado da Economia Islâmica pré-pandemia, o Brasil era o maior exportador mundial de comida halal. Em 2019, o país exportou US\$ 16,2 bilhões desses produtos, 12% acima que o 2º colocado, a Índia, que negociou US\$ 4,4 bilhões.

“Hoje, 1,9 bilhão de consumidores no mundo são muçulmanos. E as estimativas para 2060 é que uma, em cada três pessoas, seja muçulmana. Então você tem um mercado gigantesco, um potencial enorme a ser explorado. Além disso, os consumidores muçulmanos são muito fiéis. Uma vez que eles identificam uma marca certificada, que traz um produto de qualidade, acabam se fidelizando àquela marca”, explica Elaine Franco de Carvalho, coordenadora de qualidade da Fambras Halal, uma das principais certificadoras halal do Brasil.

Conclui-se que, com todos os dados e estudos realizados por especialistas e profissionais, é possível estabelecer expectativas positivas acerca das negociações entre o Brasil e os países do Oriente Médio, esse mercado tem se demonstrado crescente a cada ano, fator muito importante para a economia e reconhecimento brasileiro diante do mundo das negociações internacionais, todo esse sucesso se dá pelas adaptações estratégicas e principalmente, pelo respeito às demais nações e culturas.

5. CONCLUSÃO

Na era de maior desenvolvimento tecnológico do mundo, onde as empresas, negócios e, negociações crescem de modo acelerado e refletem em vários aspectos da sociedade, as relações harmônicas é o que fazem a diferença, porque, por meio delas os países podem se ajudar entre si e, assim, melhorarem as condições de vida das suas populações. Dessa forma, a construção, manutenção e aprimoramento das negociações internacionais são cruciais para o sucesso e qualidade das mesmas.

Nesse contexto, os profissionais da área de comércio exterior e relações internacionais, precisam estar atentos às mudanças frequentes no cotidiano e avaliar as competências fundamentais para a realização e implementação de suas funções.

Diante do conteúdo de pesquisa exposto, considera-se que fazer o possível para manter tratos e vínculos internacionais é fundamental para o mundo atual, pois, todos dependem uns dos outros para que tudo continue ocorrendo da melhor forma sem que haja a falta de recursos ou serviços.

AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeiro lugar a Deus, por ser essencial em minha vida, por me guiar para os melhores caminhos e estar sempre presente.

Aos meus pais, Sebastião Barbosa Reis e Rosa Maria de Jesus e a minha família, pelo incentivo, amor e compreensão.

Agradeço em especial minha mãe Rosa Maria, por sempre acreditar em mim, por toda a paciência, educação e por sempre estar ao meu lado me incentivando e apoiando.

Ao professor Leandro Colevati, pela orientação, apoio, confiança e todos os momentos compartilhados durante a elaboração desse trabalho.

À instituição pelo ambiente criativo, incentivador e amigável que proporciona.

Aos meus colegas e amigos, por toda a ajuda e apoio.

Agradeço também a todos que direta ou indiretamente fizeram parte dessa jornada.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO Brasileira de Proteína Animal ABPA. abpa, s.d. Disponível em: <<http://abpa-br.com.br/setores/avicultura/mercado-externo/a-tecnica-de-abate-halal>>. Acesso em: 01 outubro 2021.

CHARRO, F. Info Escola. Info Escola, s.d. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/zootecnia/abate-halal/>>. Acesso em: 30 setembro 2021.

DOMINGUES, R. Centro de pesquisa, desenvolvimento e educação continuada CPDEC. Negociar bem, s.d. Disponível em: <<http://www.negociarbem.com.br/a-definicao-de-negociacao/>>. Acesso em: 27 setembro 2021.

GAUCHAZH. gauchazh, 2019. Disponível em: <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-lavoura/noticia/2019/05/como-e-realizado-o-abate-halal-exigencia-da-religiao-islamica-cjv479xux02k001p7tgq91ag9.html>>. Acesso em: 01 outubro 2021.

GLOBO Rural. G1, 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globorural/noticia/2018/11/18/conheca-o-processo-de-criacao-e-abate-de-frango-halal-que-segue-preceitos-islamicos.ghtml>>. Acesso em: 01 outubro 2021.

MACHADO, C. M. unesc. Repositório unesc, 2011. Disponível em: <<http://repositorio.unesc.net/handle/1/320>>. Acesso em: 30 setembro 2021.

MENDES, J. Correio Braziliense. Correio Braziliense, 2018. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/04/24/internas_economia,675731/brasil-se-especializa-no-halal-uma-tecnica-muculmana-sagrada-de-abate.shtml>. Acesso em: 01 outubro 2021.

MICHAELIS. Michaelis, s.d. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/moderno->

portugues/busca/portugues-brasileiro/cultura/>. Acesso em: 30 setembro 2021.

PEDRO, R. S. D. R. Estudo Geral. Estudo Geral, 2014. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/27320/1/Rita_Pedro_Relatorio_Estagio_2014.pdf>. Acesso em: 27 setembro 2021.

PR, G. G1. G1, 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2018/11/25/abate-de-frango-halal-que-segue-ritual-musulmano-impulsiona-exportacoes-do-parana-para-paises-arabes.ghtml>>. Acesso em: 01 outubro 2021.

RICARDO FERNANDES, E. A. Live Journal, 2012. Disponível em: <<https://blogandopor7.livejournal.com/1674.html>>. Acesso em: 29 setembro 2021.

SOUZA, R. A. D. Alvo maior Brasil. Alvo maior Brasil, s.d. Disponível em: <<https://www.alvomaiorbrasil.com.br/a-importancia-da-negociacao-no-contexto-organizacional/>>. Acesso em: 29 setembro 2021.